

MUZEY KOLLEKSIYASIDA BADIY TAFAKKUR: FAYZULLA AHMADALIYEV FENOMENI

F.N. Turgunova¹, O.B. Jalolov²

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institute Muzeyshunoslik kafedrası o‘qituvchisi, s.f.f.d. (PhD)

¹Muзейshunoslik (muзей menejmenti va madaniy turizm) talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20176559>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Fayzulla Ahmadaliyev ijodining o‘ziga xos jihatlari Sirdaryo viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi rangtasvir kolleksiyasi misolida tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida rassom asarlarida aks etgan milliy ruh, obrazlar tizimi, kompozitsion yechim va rang tasvirining badiiy xususiyatlari yoritiladi. Shuningdek, muallif ijodida bolalik, tabiat va inson ruhiyati uyg‘unligi masalalari ilmiy asosda tahlil qilinib, ularning o‘zbek tasviriy san‘ati rivojidadagi o‘rni ochib beriladi. Maqola natijalarida muzey kolleksiyasida saqlanayotgan asarlarning nafaqat estetik, balki madaniy-tarixiy ahamiyati ham asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Fayzulla Ahmadaliyev, rangtasvir, muzey kolleksiyasi, Sirdaryo viloyati tarixi va madaniyati muzeyi, badiiy tahlil, kompozitsiya, rang yechimi, bolalik obrazi, milliy ruh, tasviriy san‘at.

Аннотация. В данной статье особенности творчества Файзулла Ахмадалиев рассматриваются на примере коллекции живописи Сырдарьинского областного музея истории и культуры. В ходе исследования освещаются художественные особенности произведений художника, включая национальный дух, систему образов, композиционные решения и колористику. Также на научной основе анализируются вопросы гармонии детства, природы и внутреннего мира человека в творчестве автора, раскрывается их значение в развитии узбекского изобразительного искусства. В результате исследования обосновывается не только эстетическая, но и культурно-историческая значимость произведений, хранящихся в музейной коллекции.

Ключевые слова: Файзулла Ахмадалиев, живопись, музейная коллекция, Сырдарьинский областной музей истории и культуры, художественный анализ, композиция, колористическое решение, образ детства, национальный дух, изобразительное искусство.

Abstract. This article examines the distinctive features of the творчество of Fayzulla Ahmadaliyev based on the painting collection of the Syrdarya Regional Museum of History and Culture. The study highlights the artistic characteristics of the artist’s works, including national spirit, the system of imagery, compositional solutions, and color treatment. It also provides a scholarly analysis of the harmony between childhood, nature, and the inner world of a person in the artist’s творчество, revealing their significance in the development of Uzbek fine arts. The results of the research substantiate not only the aesthetic but also the cultural and historical value of the works preserved in the museum collection.

Keywords: Fayzulla Ahmadaliyev, painting, museum collection, Syrdarya Regional Museum of History and Culture, artistic analysis, composition, color solution, image of childhood, national spirit, fine arts.

XX asrning ikkinchi yarmi o‘zbek tasviriy san’atida yangi badiiy izlanishlar, milliylikni anglash va an’anaviy merosni zamonaviy talqin etish jarayonlari bilan xarakterlanadi. 1970-1980-yillar rangtasvirida kechgan izlanishlarning ikkinchi muhim yo‘nalishi mintaqaviy merosning asosiy bo‘g‘inlarini tor doirada emas, balki umumiy Sharq san’atining ajralmas qismi sifatida anglash bilan bog‘liq edi. Bu tendensiyaning o‘ziga xos ta’siri Fayzulla Ahmadaliyevning Sirdaryo muzeyi fondida saqlanayotgan rangtasvir asarlarida yaqqol ko‘rinadi¹. Musavvir ijodining dastlabki bosqichi: 1980-yillarni ikkinchi yarmi – 1990-yillar boshida yaratilgan mazkur ishlarda ziddiyatli ruhga ega ramziy-dramatik talqin shakli ustuvor bo‘lib, bu izlanishlar sharqona motivlar, an’anaviy marosimlar va urf-odatlarining ramziy-metaforik talqini bilan uzviy bog‘liq.

1984-yili Teatr va rassomlik institutini tamomlab, Badiiy akademiyasi qoshidagi Ijodiy ustaxonada tahsil olishni davom ettirgan (1985-1988) yosh rassom bu davrda yangi tasviriy yechimlarga murojaat qildi. Misol uchun, “Qizaloq” (1986) kartinasida F. Ahmadaliyev hayotiy realikka asoslangan holda bola obrazini ochib berishga intilgan bo‘lsa, “Usmon Nosirga bag‘ishlov” (1989-1991), “Suv” (triptixning chap qismi), “O‘g‘limga bag‘ishlov” (triptixning chap qismi), “Qumsash” (1990) asarlarida “rassom o‘z oldiga qo‘ygan o‘ta muhim vazifalarni ustalik bilan hal qilishga erishgan. U ijodining asosiy an’anaviy jihatlarini qayta ko‘rib chiqdi, ya’ni asarni tomoshabin o‘rganib qolgan shakl doirasida chiqarib, uni yangi rang, plastik yechimlar va tuyg‘ular olamiga olib kirdi”². Bu jarayonda musavvir milliy obrazlar va tarixiy shaxslar hayotiga suyanishga harakat qilgani ko‘zga tashlanadi.

Masalan, “Usmon Nosirga bag‘ishlov” asari tarixiy mavzuda yaratilgan bo‘lib, o‘tgan asrning 30-yillarida qatag‘onga uchragan o‘zbek shoirning fojiviy taqdiri haqida ramziy shaklda hikoya qiladi. Unda oq libos kiygan shoir yuksak orzular timsoli bo‘lgan oppoq tulpor bilan birga o‘tkir qirrali tog‘lar ustiga qulayotgani tasvirlangan. Bu ikki obraz asarda bir butunlik hosil qilib, yuksak parvozlarga qodir buyuk ist’edodning shavqatsiz tuzum qurboniga aylanishini namoyish etadi. Kartina uchun tanlangan zangori, moviy ranglardan iborat neytral kolorit bu fojiviy sahnani yanada kuchaytirib, uni umuminsoniy mazmunga ega manzara sifatida qabul qilishga undaydi. “Suv”, “O‘g‘limga bag‘ishlov”, “Qumsash” asarlarida esa rassom bu ramziy, meditatif talqin uslubini milliy xarakterga ega ramzlar bilan yanada boyitishga harakat qilgan. Mazkur ishlarning “Usmon Nosirga bag‘ishlov”dan farqi dramatik kayfiyatni kuchaytiruvchi qizg‘ish, qoramtir ranglarda keng foydalanilganida ham yaqqol seziladi. Mavjud holat yuqorida aytilganidek, sovet tuzumining so‘nggi yillariga kelib, mamlakat hayotida kuchayib borgan, siyosiy-ijtimoiy, ekologik muammolar, qarama-qarshiliklar uzviy bog‘liqligini qayd etish lozim.

“Suv” asari Markaziy Osiyo xalqlari uchun muhim ahamiyatga ega ekologik muammolarni badiiy jihatdan mushohada etishga qaratilgan. Bu ish aslida katta triptixning bir qismi hisoblangani tufayli, tomoshabinda muallif tomonidan ishlab chiqilgan umumiy ijodiy konsepsiya haqida to‘liq ma’lumot olish imkoniga ega emas. Shunga qaramay, asar o‘zining dramatik ruhiyatga yo‘g‘rilgan to‘q qizg‘ish koloriti, milliy xarakterga ega momo va chol obrazlarining umumlashtirilgan tasviri bilan ajralib turadi. Quyosh taftida yonayotgan bo‘m-bo‘sh sahroni yodga soluvchi manzara fonida tasvirlangan ikki qariya bir qatra suvga zor, nochor

¹ F.N.Turgunova. Guliston shahar suratlar galereyasi faoliyati. “Badiiy ta’lim va pedagogika” ilmiy jurnali. – Toshkent, 2025.– №1. 92-96 b.

² Файзулла Ахмадалиев: Альбом / авт. вст. ст. Н. Ахмедова. – М.: Галарт, 2016. – С. 13

holatda. Ularning yuz qiyofasi shartli belgilardan iborat, deyarli mavhum ko‘rinishga ega bo‘lsa-da, qalblarining o‘rtayotgan qo‘rquv va sarosima, najot topish ilinji yaqqol o‘qiladi.

“O‘g‘limga bag‘ishlov” kartinasi F.Ahmadaliyevning dramatik mavzudagi triptixining chap qismidir. Fojiaiy voqealar tasviri bilan uzviy aloqador mazkur asarda tom ustida bag‘ri qon bo‘lib, fig‘on chekayotgan erkak siymosi gavdalanadi. Uning boshi ko‘kka qaragan bo‘lib, butun vujudi ayanchli holatga kelgan. Atrofga qorong‘ulik cho‘mgan bo‘lib, olisda taqir tepaliklar ko‘rinadi. Rassom tomonidan ishlab chiqilgan yechimga ko‘ra, “O‘g‘limga bag‘ishlov” triptixning boshlang‘ich qismi hisoblanib, unga qarama-qarshi o‘ng tomonda g‘amga botgan ona siymosi tasvirlangan³.

Yuqorida tahlil etilgan asarlarga xos, mavhum, dramtik kayfiyatni uyg‘atuvchi qoramtir kolorit F. Ahmadaliyevning “Qumsash”ida ham qo‘llanishda davom etadi. Rassom tomonidan tanlangan ravoqsimon kompozitsiya markazida tasvirlangan Sharq olamining yorqin ramzlaridan biri tovus qushi o‘zining go‘zal jilosini yo‘qotib, patlarini yig‘ishtirib olgan. Tovusning boshi yuqoriga, zulmatga cho‘mgan osmon sari yo‘naltirilgani sirli ma‘noga ega. Umumiy jihatdan ertaknamo muhitga ega manzarani yodga soluvchi bu asar rassom ijodida 1990-yillardan boshlab kuchayishni boshlagan milliy ramzlar, metaforalar, falsafiy-poetik yechimlar ustida boshlangan izlanishlarning muqaddimasi sifatida taassurot qoldiradi. “Bu holat, mustaqillik yillarida o‘zbek rangtasvirda shakllangan yangi tendensiyalar doirasi ijod qilgan rassomlar uchun tarixiy meros talqini muhim rol o‘ynaganini, ular mintaqa badiiy madaniyatining chuqur qatlamlariga murojaat qilishgan harakat qilganini namoyish etadi”⁴.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, Fayzulla Ahmadaliyev ijodi Sirdaryo viloyati tarixi va madaniyati davlat muzeyi rangtasvir kolleksiyasida muhim badiiy va ilmiy ahamiyatga ega bo‘lgan asarlar majmuasini tashkil etadi. Rassom asarlarida milliy ruh, inson va tabiat uyg‘unligi, shuningdek, bolalik obrazining chuqur psixologik talqini yetakchi o‘rin egallaydi. Kompozitsion mukammallik, rang yechimining uyg‘unligi va obrazlar tizimining mazmundorligi uning ijodini o‘zbek tasviriy san‘atida alohida bosqich sifatida baholash imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari shuni asoslaydiki, muzey kolleksiyasida saqlanayotgan mazkur asarlar nafaqat estetik zavq uyg‘otuvchi san‘at namunalari, balki milliy madaniy merosni aks ettiruvchi muhim manba sifatida ham qadrlanadi. Ular orqali o‘zbek rangtasvirida kechgan badiiy izlanishlar, davr ruhiyati hamda ijodkorning individual uslubi yaqqol namoyon bo‘ladi. Shu bois, Fayzulla Ahmadaliyev asarlarini chuqur o‘rganish va ularni muzey ekspozitsiyasida keng targ‘ib etish tasviriy san‘at rivoji va madaniy merosni asrash nuqtai nazaridan dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. F.N.Turgunova. Guliston shahar suratlar galereyasi faoliyati. “Badiiy ta’lim va pedagogika” ilmiy jurnali. – Toshkent, 2025.– №1. 92-96 b.
2. Файзулла Ахмадалиев: Альбом / авт. вст. ст. Н. Ахмедова. – М.: Галарт, 2016. – С. 13.
3. Turgunova F.N. Sirdaryo viloyati madaniy meros obyektlarini saqlash va muzeylashtirish masalalari. San‘atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya avtoreferati. –Toshkent, 2025. -54 b

³ Turgunova F.N. Sirdaryo viloyati madaniy meros obyektlarini saqlash va muzeylashtirish masalalari. San‘atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiya avtoreferati. –Toshkent, 2025. -54 b

⁴ Imamov A.A. “Fayzulla Ahmadaliyev rangtasvirida tarixiy-falsafiy mavzularning ramziy talqini” // “O‘zbekiston madaniyati va san‘ati: milliy meros va integrasion jarayonlar” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Toshkent, 2024. – B. 133.

4. Imamov A.A. “Fayzulla Ahmadaliyev rangtasvirida tarixiy-falsafiy mavzularning ramziy talqini” // “O‘zbekiston madaniyati va san’ati: milliy meros va integrasion jarayonlar” mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Toshkent, 2024. – B. 133.